

KOPAONIČKA ŠKOLA
PRIRODNOG PRAVA
SLOBODAN PEROVIĆ

Universitas Iuris
Naturalis Copaonici

MEĐUNARODNA NAUČNA
KONFERENCIJA

PRAVO NA PRAVDU - IZAZOVI SAVREMENOG DOBA

Zbornik radova 37. Susreta
Kopaoničke škole prirodnog prava
Slobodan Perović

Beograd, 2024. | Tom III

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ
KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – SLOBODAN PEROVIĆ

Universitas Iuris Naturalis Copaonici

37. Susret
37th Meeting

**PRAVO NA PRAVDU
– IZAZOVI SAVREMENOG DOBA
RIGHT TO JUSTICE
– CHALLENGES OF MODERN AGE**

Zbornik radova 37. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava
– Slobodan Perović
Proceedings of the 37th Meeting of Kopaonik School of Natural Law
– Slobodan Perović

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Kopaonik, 13 – 17. decembar 2024
Kopaonik, 13 - 17 December 2024

Tom III/Volume III

Beograd, 2024

PRAVO NA PRAVDU – IZAZOVI SAVREMENOG DOBA
RIGHT TO JUSTICE – CHALLENGES OF MODERN AGE

Zbornik radova 37. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
Proceedings of the 37th Meeting of Kopaonik School of Natural Law – Slobodan Perović

Međunarodna naučna konferencija, 13. – 17. decembar 2024.
International Scientific Conference, 13 - 17 December 2024

Izdavač/Publisher

Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović
Patrijarha Gavrila 12, Beograd

E-mail: office@kopaonickaskola.rs
www.kopaonikschool.org

Glavni i odgovorni urednik/Editor-in-Chief

Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić
Predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović
President of the Kopaonik School of Natural Law – Slobodan Perović

Sekretar/Secretary

Andrea Nikolić

Uređivački odbor/Editorial Board

Prof. dr Đorđe Đorđević, Prof. dr Nataša Delić, Dr Hajrija Mujović, Mr Gordana Petković, Prof. dr Edita Kastratović, Dr Božidar Otašević, Prof. dr Milan Škulić, Prof. dr Olga Jović-Prlainović, Dr Uroš Novaković, Prof. dr Dobrosav Milovanović, Prof. dr Zoran Lončar, Prof. dr Zorica Vukašinić Radojičić, Dr Christa Jessel-Holst, Prof. dr Dragor Hiber, Akademik prof. dr Zoran Rašović, Prof. dr Nikola Mojović, Prof. dr Nina Planojević, Prof. dr Gordana Ilić-Popov, Akademik prof. dr Mirko Vasiljević, Dr Dragiša Slijepčević, Miroslav Nikolić, Jasminka Obućina, Dr Mirjana Glintić, Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić, Dr Thomas Meyer, Dr Nataša Hadžimanović, Prof. dr Stojan Dabić, Prof. dr Mirjana Radović, Predrag Trifunović, Prof. dr Ljubinka Kovačević, Dimitrije Milić, Prof. dr Sanja Danković Stepanović, Dr Đorđe Krivokapić, Andrea Nikolić, Prof. dr Gordana Stanković, Prof. dr Gian Antonio Benacchio, Prof. dr Ivana Krstić, Akademik prof. dr Radovan Vukadinović, Dr Jelena Vukadinović Marković, Prof. dr Gordana Vukadinović, Prof. dr Saša Bovan, Prof. dr Vladan Petrov

Međunarodni naučni odbor/International Scientific Committee

Prof. dr Xavier Blanc-Jouvan (Professor emeritus, University of Paris I Panthéon-Sorbonne, France), Prof. dr Rajko Kuzmanović (President of the Academy of Sciences and Arts of Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina), Prof. dr Alfredo Ferrante (University of Pavia, Italy), Prof. dr Francesca Fiorentini (University of Trieste, Italy), Prof. dr Vlado Kambovski (Macedonian Academy of Sciences and Arts, North Macedonia), Prof. dr Aleksandra Maganić (Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia), Prof. dr Mateja Durovic (King's College London, UK)

Kompjuterska obrada/Pre-print
Miodrag Panić

Dizajn korica/Cover design
Uroš Živković

Tiraž/Number of Copies: 500

Štampa/Print

FUTURA, Novi Sad

ISBN-978-86-81956-28-1 (serija) / ISBN-978-86-81956-26-7

Radovi u ovom Zborniku podležu anonimnoj recenziji od strane dva recenzenta. Ocene iznesene u člancima objavljenim u ovom Zborniku lični su stavovi njihovih autora i ne izražavaju stavove uredništva ni institucija u kojima su autori zaposleni. Svi radovi u ovom Zborniku se objavljuju po pozivu, a njihovi autori imaju svojstvo pozvanih predavača na konferenciji.

MARIJA DRAGIĆEVIĆ

OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PO OSNOVU POTREBE ZA POMOĆI I NEGOM DRUGOG LICA U REPUBLICI SRBIJI

Primarni cilj ovog rada je analiza glavnih izazova sa kojima se suočava naša zemlja u pružanju podrške licima kojima je potrebna tuđa nega i pomoć, sa akcentom na način ostvarivanja i zaštite prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, i na toj podlozi davanje predloga za unapređenje domaćeg sistema. Radi ostvarenja navedenog cilja, autor u radu, najpre, daje kratak pregled prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica. U drugom delu rada, autor daje prikaz glavnih karakteristika postupaka za ostvarivanje prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i pred centrima za socijalni rad, odnosno pred ministarstvom nadležnim za poslove socijalne zaštite, uz istovremeno isticanje određenih manjkavosti navedenih postupaka. Treći deo rada je posvećen sudskoj zaštiti prava po osnovu potrebe za tuđom negom i pomoći koja se u našoj zemlji ostvaruje pred Upravnim sudom. Na kraju, u četvrtom delu rada autor ukazuje na određene izazove i prepreke sa kojim se suočava nacionalni pravni sistem u pogledu pravnog uređenja, ostvarivanja i zaštite prava za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica, i na toj podlozi daje određene predloge za njegovo unapređenje.

Ključne reči: potreba za pomoći i negom drugog lica, novčana naknada, dodatak i uvećani dodatak

U V O D

Koncepti dugotrajne zaštite lica zavisnih od tuđe nege i pomoći u evropskim državama brojni su i međusobno različiti. Šire posmatrano, oni obuhvataju

Dr Marija Dragićević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, e-mail: marijad@prafak.ni.ac.rs. Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu“ koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021–2025. godine.

rehabilitaciju, obezbeđivanje osnovnih zdravstvenih usluga, kućnu negu, dnevni boravak, socijalnu podršku, okupacione i podržavajuće aktivnosti (poput pomoći u osnovnim i instrumentalnim aktivnostima u svakodnevnom životu), institucionalni smeštaj i različite vrste novčanih davanja. Tako definisana, dugotrajna zaštita u Srbiji nije izdvojena kao zaseban sistem ili tzv. peti stub socijalne sigurnosti. Najveći deo usluga dugotrajne nege u Srbiji pruža se unutar sistema socijalne zaštite i zdravstvenog osiguranja. Od kraja 2010. godine, novčani elementi sistema dugotrajne nege lica zavisnih od tuđe nege i pomoći ponovo su uvedeni i u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja. Naime, ostvarivanje prava na novčana davanja za pomoć i negu drugog lica za građane koji nisu obuhvaćeni odredbama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica¹ (kojim se garantuju posebna prava), regulisano je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju,² kao i Zakonom o socijalnoj zaštiti.³ Na ovaj način se pravo na pomoć i negu drugog lica ostvaruje po dva različita osnova, u okviru dva različita sistema – sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i sistema socijalne zaštite. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da u domaćem pravnom sistemu postoje tri iznosa novčanih davanja za pomoć i negu drugog lica, koja se ostvaruju po dva različita pravna osnova, i pred dva različita organa – pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i pred centrom za socijalni rad, motivisala nas je da se upustimo u istraživanje ove važne pravne i socijalnopolitičke teme. Primarni cilj je da se analiziraju glavni izazovi sa kojima se suočava naša zemlja u pružanju podrške licima kojima je potrebna tuđa nega i pomoć, sa akcentom na način ostvarivanja i zaštite prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, te da se na toj podlozi daju predlozi za unapređenje domaćeg sistema dugotrajne nege lica zavisnih od tuđe nege i pomoći.

¹ Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, *Službeni glasnik RS*, br. 18/20. Prema odredbama ovog zakona, pravo na dodatak za negu imaju vojni i civilni invalidi rata kojima je, zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju, neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljili svoje osnovne životne potrebe. Navedena lica, radi ostvarivanja prava na dodatak za negu, razvrstavaju se u pet stepeni invaliditeta, a dodatak za negu određuje se u određenom procentu (180%, 119%, 83%, 36%, 24%) od osnovice. Čl. 53–56 Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

² Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, *Službeni glasnik RS*, br. 34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 dr. – zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14, 73/18, 46/19 – odluka US, 86/19, 62/21, 125/22, 138/22 i 76/23.

³ Zakon o socijalnoj zaštiti, *Službeni glasnik RS*, br. 24/11 i 117/22 – odluka US.

PRAVA PO OSNOVU POTREBE ZA POMOĆI I NEGOM DRUGOG LICA

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica predstavlja specifičnu socijalnu prestaciju, koja se, u širem tumačenju, ne vezuje striktno za socijalni rizik starosti. Međutim, najveći broj korisnika su upravo starija lica koja više nisu u mogućnosti da se brinu sama o sebi, te u toj situaciji država interveniše isplatom posebnih prestacija, koje se finansiraju iz sredstava fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i iz budžetskih sredstava.⁴ U tom slučaju jedna prestacija ne isključuje drugu, te starija lica mogu, uz svoju starosnu penziju, da ostvare i pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć, koja se u našem pravnom sistemu ostvaruje u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o socijalnoj zaštiti. *Veliki broj domaćih autora* tvrdi da je potreba za negom i pomoći drugog lica socijalni rizik iz grupe novih socijalnih rizika i da će se sa godinama uvećavati broj lica koji će ostvarivati pravo na tu prestaciju, imajući u vidu da je trajanje prosečnog životnog veka produženo, ali i raslojavanje nuklearne porodice, i da, sledstveno tome, starija lica, koja sve češće zahtevaju tuđu negu i pomoć, ostaju da žive sama u domaćinstvu bez odgovarajuće nege i pomoći. Među autorima, međutim, nema jedinstva po pitanju stava u okviru koje grane socijalnog osiguranja ovaj rizik treba biti pokriven. Jedni smatraju da pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pripada socijalnom osiguranju, a unutar njega, po prirodi stvari, invalidskom osiguranju.⁵ Drugi, pak, smatraju da potreba za negom i pomoći drugog lica nije rizik koji je svojstven samo osiguranicima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i korisnicima penzija, već da pogađa mnogo širi krug lica, te da, stoga, treba biti pokriven u okviru posebne grane socijalnog osiguranja. U prilog ove tvrdnje navodi se podatak da sve veći broj država članica Evropske unije svojim nacionalnim propisima predviđa i sistem osiguranja za dugotrajnu negu kao poseban vid osiguranja nezavisan od penzijskog i invalidskog osiguranja ili zdravstvenog osiguranja (tako, primera radi, u Nemačkoj).⁶ I „Međunarodna konferencija

⁴ Filip Bojić, „Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti“, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2018, 303.

⁵ Predrag Jovanović, *Radno pravo*, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2015, 470.

⁶ Zbog socio-demografskih i drugih važnih društveno-ekonomskih promena, među državama članicama Evropske unije postoji sve veći konsenzus o važnosti socijalne zaštite po osnovu rizika vezanog za dugotrajnu negu lica zavisnih od tuđe nege i pomoći. U različitim zemljama razvijeni su različiti pristupi i ova tema počinje da dobija na značaju i u pravnim instrumentima Evropske unije. Rizik koje se odnosi na potrebe za pomoći i dugotrajnim negom lica zavisnih od tuđe nege i

rada je ukazala na potrebu usvajanja univerzalnih standarda za osiguranje za slučaj dugotrajne nege, kojim bi bila obezbeđena zaštita od rizika povećanja troškova sa kojima su suočena lica koja više nisu u stanju da se staraju o sebi“.⁷ *Druga grupa autora*, pak, smatra „da institut tuđe nege i pomoći osiguranicima i penzionerima koji nisu sposobni da se staraju o sebi nije specifičnost penzijskog i invalidskog osiguranja, već pripada svim ljudima, pa ga je neophodno svrstati u oblast socijalne pomoći, kako su to učinile sve države (misli se na države sukcesore SFRJ), osim Slovenije i Srbije“.⁸

U našem pravnom sistemu, potreba za negom i pomoći drugog lica je rizik koji, do sada, nije imao ustaljeno mesto u sistemu socijalnog osiguranja. Prema ranijim propisima, do stupanja na snagu važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 2003. godine, potreba za negom i pomoći bila je predviđena kao socijalni rizik i bilo je predviđeno odgovarajuće pravo na novčanu naknadu za takvu negu i pomoć. Donošenjem važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 2003. godine, ovaj socijalni rizik nije bio obuhvaćen penzijskim i invalidskim osiguranjem, ali je zadržano pravo na novčanu naknadu kao zatečeno pravo osiguranika i korisnika penzije. Prema Zakonu, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije, do donošenja odgovarajućih propisa, s tim da se pravo na tuđu pomoć i negu ostvaruje pod uslovima utvrđenim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su važili do primene navedenog zakona.⁹ Zamišljeno je bilo da se prema Zakonu od 2003. godine pravo na novčanu naknadu za negu i pomoć drugog lica ostvaruje na pomenuti način – do donošenja odgovarajućih propisa. Naime, smatralo se da ovom riziku nije mesto u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, već u sistemu socijalne zaštite i socijalnog prava, gde su se i očekivali odgovarajući propisi u vezi sa navedenim rizikom. Međutim, kako se to nije dogodilo, kasnijim izmenama i dopunama Zakona

pomoći nije nov i različita davanja (u naturi ili u novcu) su već obezbeđena u okviru različitih grana sistema socijalnog osiguranja i sistema socijalne zaštite. Međutim, odnosi u društvu su se značajno promenili, stanovništvo stari, menjaju se porodični modeli, te se u teoriji socijalnog prava sve češće ističe neophodnost definisanja ovog rizika kao samostalnog i nezavisnog, koji će eventualno biti pokriven posebnom granom socijalnog osiguranja. Grega Strban, Sara Bagari, „Reliance on long-term care as a 'new' social risk in national and EU law“, *Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegľad prava i administracji*, No. 123, 2020, 87–101.

⁷ Ljubinka Kovačević, „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“, magistarska teza, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007, 316.

⁸ Velizar Golubović, *Reforme penzijskih sistema u državama sukcesorima SFRJ*, Budućnost, Novi Sad, 2009, 123.

⁹ Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 117-00-382/2010-07 od 13. 9. 2010. godine.

o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2010. godine potreba za negom i pomoći drugog lica ponovo je uvedena kao socijalni rizik u obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju.¹⁰

Prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica imaju *osiguranik* i *korisnik penzije*, kojima je zbog prirode i težine stanja povrede i bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.¹¹ To znači da titular prava na ovu prestaciju neće biti osoba koja nema prethodni staž osiguranja, odnosno koja nije ostvarila pravo na penziju. Drugim rečima, u prvu kategoriju lica koja ostvaruju pravo po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica spadaju sve kategorije *osiguranika*, odnosno sva ona lica koja su određena Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju kao obavezno osigurana lica, i to: 1) zaposleni kod poslodavca; 2) lica koja samostalno obavljaju delatnost, i 3) poljoprivrednici. Druga kategorija lica koja pravo po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica ostvaruju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju jesu *korisnici penzija*, i to korisnici svih vrsta penzije (starosne, invalidske i porodične penzije).¹²

Imajući u vidu navedeno, zahtevi za ostvarivanje prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica podneti Republičkom fondu za osiguranje od strane lica koja nisu osiguranici, niti korisnici penzije, bili bi odbačeni kao zahtevi podneti od strane neovlašćenih lica. Navedena lica svoja prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica ostvaruju po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, a preko centra za socijalni rad. Takođe, i ona lica koja nisu u radnom odnosu, a nisu ni korisnici novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje, svoje pravo ostvaruju preko centra za socijalni rad.

Kada je u pitanju kriterijum za utvrđivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju navodi da „potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica koje je nepokretno, ili koje

¹⁰ Marija Dragičević, „Novčana davanja u sistemu dugotrajne nege“, *Časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava*, br. 1, 2020, 252.

¹¹ Čl. 41a, st. 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

¹² Pored korisnika koji ostvaruju pravo na zakonski definisan iznos naknade, u penzijskom i invalidskom sistemu postoje i tzv. *zatečeni korisnici*. Raniji penzijski propisi su, primera radi, predviđali da deca sa invaliditetom čiji su roditelji osiguranici mogu da budu korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica. Kada je to pravo ukinuto zakonskim promenama 1992. godine, ostao je jedan broj korisnika kojima se i danas isplaćuje naknada kao „invalidnoj deci“, budući da po Ustavu Republike Srbije sa promenom propisa i ukidanjem osnova za ostvarivanje pojedinih prava, zatečeni korisnici zadržavaju sve prinadležnosti koje su definisane po ranijim propisima.

zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da sa samo svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05¹³.

Iz citirane zakonske odredbe proizilazi da je *prvi kriterijum* za utvrđivanje postojanja potrebe za tuđom negom i pomoći da je lice nepokretno, odnosno da je praktično vezano za postelju, da ne može samostalno da obavlja transfere (iz ležećeg u sedeći i stojeći položaj, i obrnuto) i da za kretanje koristi invalidska kolica. *Drugi kriterijum* za utvrđivanje postojanja potrebe za pomoći i negom drugog lica je da lice zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala. Pod pomagalima se smatraju proteze, odnosno veštački napravljeni delovi tela, ili ortoze, odnosno ručni štap i štap sa jednom, dve, tri ili četiri tačke oslonca, zatim hodalice (koje mogu biti fiksne ili sa točkicama) i invalidska kolica (kojih takođe ima različitih – ručne, sa elektronskim pogonom, sa džojsticima itd.). U načelu, sva lica koja u okviru stana mogu samostalno da izvrše transfere, odnosno da iz ležećeg pređu u sedeći, iz sedećeg u stojeći položaj i uz pomoć nekog od navedenih pomagala, osim uz pomoć invalidskih kolica, mogu da odu do toaleta i da obavljaju potrebe održavanja osnovne lične higijene, ne ispunjavaju uslove za pomoći i negom drugog lica. Zatim, *treći kriterijum* za utvrđivanje postojanja potrebe za pomoći i negom drugog lica jeste da lice zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu. U principu, to bi bila lica koja zbog svog zdravstvenog stanja koje je jako loše, ne mogu da zadovoljavaju osnovne životne potrebe, odnosno ne mogu da se samostalno hrane, svlače, oblače i da održavaju osnovnu ličnu higijenu. U vezi sa ovim kriterijumom postoje najveće nedoumice i nezadovoljstvo lica koja se veštače. I najzad, kao *poslednji kriterijum* za ostvarenje prava po osnovu pomoći i nege drugog lica Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju navodi slepa lica, odnosno lice koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i lice koje postiže vid sa korekcijom do 0,05. To bi u praksi značilo, da ako normalno oko vidi predmet veličine jedan metar na daljini od šezdeset metara, oštećenje vida treba da bude ispod toga, da tako oko vidi predmet veličine jedan metar na tri metra. Navedeni medicinski kriterijumi nisu proizvoljni, oni su bazirani na čl. 41a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno na čl. 92 Zakona o socijalnoj zaštiti. Ono što je u vezi sa medicinskim kriterijumima važno istaći jeste da

¹³ Čl. 41a, st. 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

dijagnoza o postojanju neke bolesti apsolutno ne znači da će neko ostvariti pravo, već se utvrđuje opšte stanje organizma, odnosno opšta funkcionalnost ica čije se stanje veštači.¹⁴

Ukoliko se kod osiguranika ili korisnika penzije utvrdi postojanje nekog od navedenih kriterijuma propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, i to konačnim rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, navedenom licu pripada pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog ica. Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica spada u naknade po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i finansira se iz doprinosa osiguranika koji se prikupljaju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Doprinos za ovo pravo nije posebno određen i izdvojen, već se naknada finansira iz doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, koji se obračunavaju i plaćaju po stopi od 24% mesečne osnovice. Kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, obračun doprinosa vrši se po stopi od 14% za kategoriju osiguranika zaposlenih, a 10% za poslodavca, odnosno drugog isplatioca prihoda zaposlenima.¹⁵

Visina novčane naknade za pomoć i negu drugog lica prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju određuje se u visini usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika ovog prava u osiguranju zaposlenih i usklađuje se na način predviđen za usklađivanje penzija. Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica od 1. januara 2024. godine, nakon poslednjeg usklađivanja penzija, iznosi 29.911,21 dinara.¹⁶ Ova naknada se usklađuje istom dinamikom i u istom procentu kao i penzije, što znači da će od 1. novembra 2024. godine biti dodatno uvećana. U julu 2024. godine tu naknadu je primalo preko 82.848 hiljada korisnika.¹⁷ Najveći broj korisnika (preko 80%) je iz osiguranja

¹⁴ Primera radi, jedno lice sa dijagnozom multiple skleroze, može imati jedan atak te bolesti koji se nikada više ne ponovi, ali ima, nažalost, i onih lica koji u vrlo kratkom periodu od prvog ataka dođu do invalidskih kolica, te im se utvrđuje pravo po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, bez potrebe za vršenjem kontrolnih pregleda.

¹⁵ Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, *Službeni glasnik RS*, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni din. izn., 8/13 – usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 57/14, 68/14 – dr. zakon, 5/15 – usklađeni din. izn., 112/15, 5/16 – usklađeni din. izn., 7/17 – usklađeni din. izn., 113/17, 7/18 – usklađeni din. izn., 95/18 i 4/19 – usklađeni din. izn., 86/19, 5/20 – usklađeni din. izn., 153/20, 6/21 – usklađeni din. izn., 44/21, 118/21, 10/22 – usklađeni din. izn., 138/22, 6/23 – usklađeni din. izn., 92/23 i 6/24 – usklađeni din. izn., čl. 44.

¹⁶ Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Naknada za pomoć i negu drugog lica, <http://www.pio.rs/sr/novchane-naknade>.

¹⁷ Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, *Statistički mesečni bilten*, br. VII, 2024, Beograd, septembar 2024. godine, <http://www.pio.rs/sr/mesechni-bilten>.

zaposlenih, koje ima i daleko najveći broj osiguranika. Ovaj broj je od 2012. godine sa podacima za profesionalna vojna lica.¹⁸

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Dodatak za pomoć i negu drugog lica regulisan je Zakonom o socijalnoj zaštiti. Ovo pravo je iz sistema socijalne zaštite i finansira se iz republičkog budžeta. Dakle, korisnici ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica bez plaćanja osiguranja, odnosno doprinosa. Pravo na dodatak ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.¹⁹ Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica kome je usled telesnog oštećenja, oštećenja čula vida koje uzrokuje gubitak osećaja svetlosti sa tačnom projekcijom ili se vid postiže sa korekcijom 0.05, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba i koje ne može da ustane iz kreveta, da se kreće unutar stana bez upotrebe pomagala, da se hrani, svlači, oblači ili da održava osnovnu ličnu higijenu bez pomoći drugog lica.²⁰

Dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruje lice koje ovo pravo ne može da ostvari po drugom pravnom osnovu. Izuzetno, korisnik novčane naknade za pomoć i negu drugog lica koji je to pravo ostvario kao invalidno dete u organizaciji za penzijsko i invalidsko osiguranje po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su bili na snazi do 1. juna 1992. godine, ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike između iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa ovim zakonom i iznosa ostvarene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica. Potreba za pomoći i negom drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.²¹

Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica je, takođe, regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti. Ovo pravo ima lice za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100%

¹⁸ Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, *Statistički godišnji bilten*, Beograd, jun 2022. godine, <https://www.pio.rs/sr/godishni-bilten>.

¹⁹ Čl. 92, st. 1 Zakona o socijalnoj zaštiti.

²⁰ Čl. 92, st. 5 Zakona o socijalnoj zaštiti.

²¹ Čl. 92, st. 2 i 3 Zakona o socijalnoj zaštiti.

po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.²² „Invalidno dete“ i lice koje je po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ostvarilo pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i ispunjava prethodno navedene uslove, može ostvariti pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike između iznosa uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa ovim zakonom i iznosa novčane naknade za pomoć i negu drugog lica ostvarene po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.²³

Visina dodatka i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica prema Zakonu o socijalnoj zaštiti utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu i usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.²⁴ Nominalni iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica, zaokružen u dinarima, utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite.

OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA DAVANJA PO OSNOVU POMOĆI I NEGE DRUGOG LICA

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje pokreće stranka svojim zahtevom, na osnovu medicinske dokumentacije. U tim smislu, postupak suštinski počinje ranije, prepoznavanjem potrebe za pomoći i negom drugog lica od strane izabranog lekara ili člana porodice, koji nađu da određeno lice više nije sposobno da samostalno obavlja svoje osnovne životne aktivnosti. Prvi formalni korak takvog lica je javljanje lekaru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko lekar oceni da kod takvog lica postoji potreba za pomoći i negom drugog lica, on to iznosi u svom nalazu i mišljenju. Pored toga, potrebno je da se pribavi i ostala

²² Čl. 94, st. 1 Zakona o socijalnoj zaštiti.

²³ Čl. 94, st. 2 Zakona o socijalnoj zaštiti. Radi podrške procesa deinstitutionalizacije, ovim zakonom (čl. 64, st. 6–8) uvedena je i posebna novčana naknada za roditelje koji nisu ostvarili pravo na penziju, a najmanje 15 godina su neposredno negovali dete sa najvišim stepenom invaliditeta. Posebna naknada isplaćuje se nakon dostizanja starosne granice za penzionisanje, u vidu doživotnog mesečnog primanja u visini najniže penzije.

²⁴ Nominalni iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica, zaokružen u dinarima, utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite. Čl. 93, st. 2 i 4, čl. 94, st. 3 i 5 Zakona o socijalnoj zaštiti.

medicinska dokumentacija, uključujući izveštaj lekara specijalista, kako iz primarne, tako i iz sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, ukoliko je pacijent bio u takvom stadijumu lečenja. Nakon pribavljanja medicinske dokumentacije, osiguranik odnosno korisnik penzije podnosi zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime se pokreće postupak za ostvarivanje prava, prema mestu poslednjeg osiguranja ili prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.²⁵ Kada ovlašćena lica predaju zahtev nadležnoj pisarnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zahtevi se zavode i procesuiraju ka prvostepenom organu veštačenja koji u procesu utvrđivanja medicinskih činjenica ceni da li postoji ili ne postoji potreba za pomoći i negom drugog lica.

S obzirom na to da je u postupku potrebno utvrditi postojanje potrebe za pomoći i negom drugog lica, Fond rešenjem utvrđuje tu činjenicu na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja. Veštačenje sprovodi Sektor za medicinsko veštačenje, kao jedan od tri osnovna sektora u okviru Direkcije Fonda. Rad ovog sektora je regulisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.²⁶ Veštačenje se sprovodi na osnovu medicinskih kriterijuma, koji su regulisani Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.²⁷ Postupak veštačenja se obavlja u filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji cele države. Organizovan je tako da lica koja su podnela zahtev dobijaju poziv na veštačenje, osim u slučajevima kada se radi o najtežim bolestima, odnosno situacijama u kojima bi zbog eventualnog transporta bilo ugroženo zdravstveno stanje lica ili u kojima zbog težine bolesti taj transport nije tehnički moguć. U tim situacijama se veštačenje može obaviti samo na osnovu medicinske dokumentacije, dok se u svim ostalim situacijama mora obaviti pregled.

Posao veštačenja obavljaju lekari veštaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su zaposleni u Fondu.²⁸ Organ veštačenja veštači na

²⁵ Brković Radoje, Urdarević Bojan, *Radno pravo sa elementima socijalnog prava*, Službeni glasnik, Beograd, 2023, 391.

²⁶ Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, *Službeni glasnik RS*, br. 58/19 i 66/21.

²⁷ Čl. 41 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

²⁸ Do 1992. godine veštačenje za decu osiguranika i korisnika prava se obavljalo u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i bilo je na teretu Fonda. Od 1992. do 1998. godine sva deca su se veštačila preko centra za socijalni rad, tako što su u lokalnim samoupravama bile organizovane komisije za tu namenu, dok od 1998. godine organi veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje veštače decu za potrebe centra za socijalni rad, u istovetnom postupku veštačenja kao i za ostala lica.

osnovu detaljnog razmatranja medicinske i druge dokumentacije od značaja za davanje objektivnog nalaza prilikom pregleda, a po potrebi i na osnovu dopunskih ispitivanja u funkcionalnoj dijagnostici Fonda. Pritom, organ veštačenja je dužan da u nalazu, mišljenju i oceni svoja zapažanja i nalaze navodi precizno i objektivno, a sam nalaz, mišljenje i ocena mora biti jasan, potpun, obrazložen i stručno zasnovan.²⁹ Ako je u nalazu, mišljenju i oceni organa veštačenja u prvostepenom ili drugostepenom postupku dat predlog da se utvrdi postojanje potreba za pomoći i negom drugog lica, on je podložan kontroli koja se obavlja u direkciji Fonda, od strane najiskusnijih lekara veštaka.³⁰ U obavljanju kontrole, lekar veštak – kontrolor može dati saglasnost ili primedbu. Primedba kojom se ukazuje na uočene nedostatke i daje uputstvo za njihovo otklanjanje, obavezna je za organe koji su vršili veštačenje.³¹ Kao dan nastanka potrebe za pomoći i negom drugog lica uzima se dan kada je na osnovu pregleda dat nalaz, mišljenje i ocena organa veštačenja u prvostepenom postupku, odnosno neki raniji dan za koji postoji odgovarajuća medicinska dokumentacija.³²

Na osnovu prvostepenog nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja donosi se prvostepeno rešenje, kojim se, na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, uvažava zahtev i utvrđuje potreba za pomoći i negom drugog lica ili se zahtev odbija, ukoliko u postupku nije utvrđena potreba za pomoći i negom drugog lica. U pogledu trenutka od kada se priznaje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju uređuje da se pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvaruje od dana podnetog zahteva, a najranije šest meseci pre tog dana. Međutim, kako lepo primećuje profesor Cucić, zakonodavac bi trebalo da prizna pravo na pomoć i negu drugog lica od trenutka kad su se stekli uslovi za njegovo ostvarivanje, to jest, od kada je lice kojem se ono priznaje izgubilo sposobnost da samostalno, bez tuđe pomoći i nege, zadovoljava svoje osnovne životne potrebe, bez obzira koliko vremena je proteklo između nastupanja tog uslova i pokretanja postupka za priznanje prava. Ovo iz razloga što je reč o licima koja spadaju u najranjivije grupe, koja se ne mogu samostalno o sebi starati, naročito ako je reč o onim osobama koje ostvaruju ovo pravo kao vid socijalne zaštite. Postoji značajna verovatnoća da lica u takvoj situaciji, kao i lica na koje teret vođenja računa o njima padne, neće biti u prilici da pravovremeno saznaju za mogućnost dobijanja

²⁹ Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, čl. 9.

³⁰ Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, čl. 44.

³¹ Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, čl. 44.

³² Čl. 95 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

ovog vida novčane pomoći.³³ Premda je zakonodavac to već uvažio, i omogućio da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju najranije šest meseci pre podnošenja zahteva za njihovo priznanje, ipak, delimo stav profesora Cucića da je zakonodavac napravio propust stavljajući sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u istu ravan, uprkos njihovim očiglednim razlikama.³⁴

Svaka stranka koja je nezadovoljna rešenjem prvostepenog organa ima pravo da izjavi žalbu u kojoj iznosi činjenice i prilaže dokaze kojim pokušava da dokaže da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje i da potreba za pomoći i negom drugog lica zapravo postoji, iako prvostepenim rešenjem nije utvrđena. Žalba se može izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema rešenja i ne odlaže izvršenje rešenja. Nakon provere ispunjenosti procesnih pretpostavki, žalbu sa spisima predmeta i eventualno novom medicinskom dokumentacijom koja se priloži uz žalbu, prvostepeni organ upućuje drugostepenom organu koji ceni ispunjenost formalnih uslova i navode iz žalbe, te ih zajedno sa nalazom, ocenom i mišljenjem prvostepenog organa veštaka upućuje drugostepenom organu veštačenja. Potonji organ veštačenja u postupku po žalbi preispituje osnovanost iznetih navoda iz žalbe i donosi svoj nalaz, mišljenje i ocenu, koji će kasnije u drugostepenom postupku služiti kao činjenica za donošenje drugostepenog rešenja.

Nakon dostavljanja drugostepene odluke donete po žalbi, ukoliko je nezadovoljan odlukom, korisnik prava može u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rešenja pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom, koji će u sudskom postupku ceniti zakonitost rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.³⁵

³³ U tom smislu, profesor Cucić daje valjane predloge kako se može rešiti ovaj problem, i to na nivou izmena Zakona o opštem upravnom postupku (uređivanjem pozitivnih deklarativnih upravnih akata, kojima se utvrđuje da je stranka po sili zakona stekla prava, odnosno obaveze pre donošenja rešenja) i na nivou izmena posebnih propisa – odnosno uvođenjem u Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju odredbe prema kojoj bi se ovo pravo sticalo po sili zakona, dok bi se to naknadno samo konstatovalo deklarativnim upravnim aktom, koji bi proizvodio dejstva od dana kad je lice ispunilo uslove da mu se dato pravo prizna. Zbog eventualne zabrinutosti u pogledu načina dokazivanja trenutka ispunjenja uslova za sticanje ovog prava, profesor Cucić predlaže propisivanje pravila prema kojem će se u odsustvu dokaza o ranijem nastupanju uslova za ostvarivanje ovog prava, ono priznati od trenutka pokretanja postupka (takvo rešenje, ali uz vremensko ograničenje retroaktivnosti na šest meseci pre pokretanja postupka, već sadrži Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju). Vuk Cucić, „(U)skraćivanje prava na pomoć i negu drugog lica – ograničena retroaktivnost rešenja“, *Zbornik radova „Pravne praznine i punoća prava“*, tom II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sarajevo, 2024, 88–89.

³⁴ *Ibidem*, 77.

³⁵ Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica predstavlja lično pravo koje se ne nasleđuje, pa naslednik podnosioca zahteva za ostvarivanje tog prava nije ovlašćen da nastavi vođenje upravnog spora umesto ostavioca koji je pokrenuo upravni spor za života. Rešenje Upravnog suda, III 9U 11590/2012 od 12. 6. 2016. godine.

Pored toga, valja reći da prvostepeno rešenje Fonda podleže reviziji koju vrši organ određen opštim aktom Fonda. Revizijom se može ispitati i pravilnost nalaza, mišljenja i ocene koje daju organi veštačenja. Revizija ne odlaže izvršenje rešenja. Ako je protiv prvostepenog rešenja izjavljena žalba, o reviziji i žalbi rešava se istim rešenjem. Ako protiv prvostepenog rešenja nije izjavljena žalba, a revizija ne bude izvršena u roku od tri meseca od dana isteka roka za žalbu, smatra se da je revizija izvršena i data saglasnost na to rešenje. U vršenju revizije na prvostepeno rešenje može se dati saglasnost, odnosno prvostepeno rešenje može se izmeniti, poništiti ili ukinuti. Ako je prvostepeno rešenje poništeno ili ukinuto, revizijom se ispituje samo da li je novo rešenje u skladu sa razlozima zbog kojih je ranije prvostepeno rešenje poništeno ili ukinuto.³⁶

Najzad, u ovom delu valja istaći i to da kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, rešenjem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, predviđa se kontrolni pregled nakon proteka određenog perioda. Kontrolni pregled se najčešće vezuje za ona stanja za koja se proceni da mogu da se poboljšaju lečenjem ili rehabilitacijom. Uglavnom su to stanja nakon moždanih udara, budući da kod ovih stanja brzina oporavka umnogome zavisi od volje samoga lica, njegovog uzrasta i fizikalne terapije koja se primenjuje. Takođe, kontrolni pregledi se predviđaju i kod oštećenja vida čiji je uzrok katarakta, budući da se ona može operativnim zahvatom odstraniti i vid uspešno popraviti. Pored toga, kontrolni pregledi se predviđaju i kod malignih stanja, u zavisnosti od stepena maligniteta, odnosno prisutnih metastaza i opšteg zdravstvenog stanja lica. Kada je u pitanju dijaliza, organi veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje su maksimalno redukovali kontrolne preglede i sada predviđaju da se osobe do navršene pedesete godine života kontrolišu dva puta na četiri godine, osobe od pedesete do šezdesete godine jednom, a osobe starije od šezdeset godina se ne kontrolišu uopšte. Korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica kod kojih je predviđen kontrolni pregled dobijaju poziv za kontrolni pregled na kućnu adresu. U pozivu se navode sve potrebne informacije: dokumentacija koju treba obezbediti, kao i mesto i vreme obavljanja kontrolnog pregleda. Ukoliko se korisnik bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Ostvarivanje prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Za razliku od postupka ostvarivanja novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica može se pokrenuti ne samo

³⁶ Čl. 100–103 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

po zahtevu zainteresovanog lica, već i po službenoj dužnosti (kada je to u interesu lica ili društvene zajednice ili kada postoji interes trećih lica).³⁷ Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica priznaje se od dana podnošenja zahteva ako su u momentu podnošenja zahteva ispunjeni uslovi za priznavanje prava.³⁸ Ovo je još jedna razlika u odnosu na pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koje se može ostvariti najranije šest meseci pre dana kada je postupak pokrenut. Budući da se, shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti, pravo na dodatak i uvećani dodatak priznaje najranije od trenutka pokretanja postupka, lice bi bilo u mogućnosti da dato pravo ostvari u potpunosti, to jest za čitav period tokom kojeg je ispunjavalo zakonske uslove za njegovo priznanje, jedino pod uslovom da istog dana kad se ispune uslovi podnese zahtev. Uzimajući u obzir uslove koji dovode do mogućnosti priznanja ovog prava, to je praktično nemoguće. Stoga bi, slično kao i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, i Zakon o socijalnoj zaštiti valjalo u budućnosti izmeniti propisivanjem pravila da se pravo na dodatak i uvećani dodatak stiču od trenutka ispunjenja zakonskih uslova, što bi se naknadno samo konstatovalo deklarativnim rešenjem.³⁹

O zahtevima za ostvarivanje prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, u prvom stepenu odlučuje centar za socijalni rad osnovan za teritoriju na kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište. Ako se izmene okolnosti na osnovu kojih je bila određena mesna nadležnost centra za socijalni rad, postupak nastavlja centar za socijalni rad koji je nadležan s obzirom na izmenjene okolnosti.⁴⁰

Ocenu potrebe za pomoći i negom drugog lica utvrđuju organi veštačenja obrazovani po propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.⁴¹ U postupku odlučivanja o pravima primenjuje se opšti upravni postupak. Specifičnost postupka je da se prilikom rešavanja o zahtevu za priznavanje prava centar za socijalni rad rukovodi principom celishodnosti, a ne željama potencijalnih korisnika. Centar je dužan da utvrdi kojim se pravom na najcelishodniji način obezbeđuje zadovoljenje potreba pojedinca ili porodice.⁴² O žalbi na rešenje centra za socijalni rad o pravu na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica rešava ministar

³⁷ Senad Jašarević, *Socijalno pravo*, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, 301.

³⁸ Čl. 95, st. 5 Zakona o socijalnoj zaštiti.

³⁹ V. Cucić, op. cit., 77, 89.

⁴⁰ Čl. 99 i 100 Zakona o socijalnoj zaštiti.

⁴¹ Čl. 101 Zakona o socijalnoj zaštiti.

⁴² S. Jašarević, op. cit., 302.

nadležan za poslove socijalne zaštite, a ako je centar za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine nadležan je pokrajinski organ uprave nadležan za socijalnu zaštitu.⁴³ Žalba ne odlaže izvršenje prvostepenog rešenja.⁴⁴ Protiv konačnih rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA PO OSNOVU POTREBE ZA POMOĆI I NEGOM DRUGOG LICA

U slučaju neodgovarajućeg ishoda, kako u prvostepenom, tako i u drugostepenom postupku ostvarivanja prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, lice koje je iniciralo postupak po osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ili po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, ima pravo na zaštitu pred Upravnim sudom. Upravni sud je sud republičkog ranga, koji obezbeđuje zaštitu građanima od nezakonitog akata i postupaka organa javne vlasti. Odluke Upravnog suda su pravnosnažne i obavezujuće za organ javne vlasti.

Postupak pred Upravnim sudom počinje podnošenjem tužbe u roku od 30 dana od dana prijema drugostepenog akta, odnosno rešenja koje se tužbom pobija. To je rešenje Direkcije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili rešenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite. Rok za podnošenje tužbe je prekluzivan, te se propuštanjem roka gubi pravo za ostvarivanje sudske zaštite.

Postupak pred Upravnim sudom ima dve faze. Prva faza je pripremni postupak, koji ima prethodni karakter, odnosno za cilj ima raščišćavanja stvari za odlučivanje o predmetu spora. U pripremnoj fazi Upravni sud se bavi, pre svega, ispitivanjem formalnih uslova za pokretanje postupka pravne zaštite pred sudom. S tim u vezi, prema Zakonu o upravnim sporovima, tužba mora imati određene elemente, i to: ime i prezime, adresu i mesto stanovanja, naziv i sedište tužioca, označenje upravnog akta protiv koga je podneta, razloge zbog kojih se tužba podnosi, i predlog u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje upravnog akta, kao i potpis tužioca. Uz tužbu se obavezno prilaže original ili kopija akta protiv koga se tužba podnosi.⁴⁵ U ovoj fazi postupka sudske zaštite, imajući u vidu sadržinu tužbe

⁴³ Čl. 103 Zakona o socijalnoj zaštiti.

⁴⁴ Nadležni drugostepeni organ, pored odlučivanja o žalbi, vrši i reviziju rešenja o priznatom pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Na zahtev organa, prvostepeni organ dužan je da u roku od osam dana dostavi tražene spise na reviziju. U vršenju revizije nadležni organ stavlja na prvostepeno rešenje zabeležbu da je revizija izvršena i da je rešenje u skladu sa zakonom ili ukida, odnosno poništava i vraća prvostepeno rešenje na ponovno odlučivanje ako rešenje nije u skladu sa zakonom.

⁴⁵ Zakon o upravnim sporovima, *Službeni glasnik RS*, br. 111/09.

propisanu Zakonom o upravnim sporovima, a kod činjenice da Upravni sud ima pred sobom dva neravnopravna interesa, s jedne strane privatni, a sa druge strane javni interes, Sud može naložiti stranci dodatna pojašnjenja, preciziranje ili uređenje tužbe ukoliko su nedostaci otklonjivi, a po njihovom otklanjanju Sud može nastaviti da postupa. U slučaju da stranka ne postupi na način kako je Sud naložio u pripreмноj fazi, tužba će biti odbačena od strane sudije pojedinca, i protiv takve odluke postoji pravo na pravno sredstvo, a to je prigovor posebnom veću Upravnog suda.

Ako pripremni postupak prođe uspešno, odnosno ako je tužba uredna, prelazi se na glavni postupak, odnosno postupak utvrđivanja činjeničnog stanja. U ovoj fazi postupka, Upravni sud razmatra medicinsku dokumentaciju i sve druge priložene i relevantne dokaze i ocenjuje zakonitost i pravilnost odluke organa javne vlasti. Pre svega, Sud ceni ispunjenost forme upravnog postupka, tako da propuštanje poštovanja bitnih pravila upravnog postupka, utiče na njegovu zakonitost i dovodi do poništaja odluke koja je doneta u takvom postupku. Kada je u pitanju ova vrsta pravne stvari, u praksi najčešće do toga dolazi ako stranke nisu na odgovarajući način obavestene o određenim fazama postupka ili ako im nije omogućeno da se izjasne o svojim pravima. Sud detaljno razmatra priloženu medicinsku dokumentaciju, a koju su cenili organi veštačenja u prvostepenom i drugostepenom postupku ostvarivanju prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, ali i onu dokumentaciju koja je priložena uz tužbu, koja može poticati iz vremena pre veštačenja, ali i iz vremena nakon veštačenja, za koju je razumljivo da ne može biti od uticaja na odluku organa, ali može da dovede u sumnju kod suda zakonitost odluke u pogledu procene zdravstvenog stanja. Sud se prvo bavi tumačenjem da li je pravilno primenjeno materijalno pravo, a potom i procesne norme, pre svega da li su poštovane odredbe Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja. Ono što se može uočiti iz nama dostupnih odluka Upravnog suda, to je da u praksi postupanja organa veštačenja postoji nedostatak jasnih kriterijuma za utvrđivanje postojanja potrebe za tuđom negom i pomoći. Navedeno se može zaključiti na bazi različitih odluka organa javne vlasti kod sličnog činjeničnog stanja. U pogledu trajanja postupka, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju je propisano da postupak traje 60 dana. Međutim, u praksi se ovi rokovi neretko prekoračuju, i to često opterećuje korisnike, naročito one koji su u hitnoj potrebi za ovom vrstom socijalne podrške. Takođe, ono što Upravni sud „zamera“ upravnim organima jeste što se isključivo oslanjaju i u potpunosti prihvataju nalaze i mišljenje prvostepenog i drugostepenog organa veštaka. Naime, organi neretko prilikom odlučivanja ne uvažavaju složene situacije svakog podnosioca zahteva, primera radi, specifične porodične i lične prilike, već se oslanjaju samo na organe veštačenja. Takođe, iz

odluka Upravnog suda može se uočiti da prvostepeni i drugostepeni upravni organi tokom postupka neretko ne ispunjavaju sve proceduralne zahteve, odnosno pravila postupka, u kojim slučajevima Sud poništava odluke i vraća na ponovno odlučivanje.

Zatim, uočava se različito tumačenje medicinskih izveštaja od strane upravnih organa, te je Upravni sud često u prilici da vaga između ocene koju u dokumentaciji daju stručnjaci organa veštačenja i medicinske dokumentacije koju sama stranka pribavi, koja je različita, a koju organ veštačenja nije uzeo u obzir, niti je obrazložio da li je ona od uticaja na drugačije odlučivanje, odnosno nije dao jasne i konkretne razloge zašto je nije prihvatio.⁴⁶ Slično tome, ima i situacija u kojima su odluke upravnih organa poništavane zbog toga što obrazloženje osporenog rešenja ne sadrži sve elemente potpunog obrazloženja.⁴⁷ U rešenjima kojima se odlučuje o pravu, neretko se ne daje ocena medicinske dokumentacije dostavljene naknadno uz žalbu, koja nije bila poznata prvostepenom organu veštačenja, ali koju je drugostepeni organ imao u vidu budući da se nalazila u spisima predmeta, što dovodi u sumnju ocenu drugostepenog organa veštačenja, a time i osporenog rešenja koje je zasnovano na datom veštačenju.⁴⁸ Pored toga, u slučajevima nastupanja promene u zdravstvenom stanju, upravni organi neretko propuštaju da obrazlože ocenu organa veštačenja u prvostepenom postupku datu tokom kontrolnih pregleda, tako da kao nejasno iz odluka upravnih organa proizilazi kako je kod korisnika prava na dan kontrolnog pregleda utvrđeno da ne postoji potreba za pomoći i negom drugog lica, a ista je postojala do dana kontrolnog pregleda. Drugim rečima, u odlukama organa uprave neretko izostaju razlozi sa stanovišta medicinske struke o tome kako je i na osnovu kojih okolnosti utvrđeno da se zdravstveno stanje korisnika prava promenilo i poboljšalo u odnosu na period u kome je korisnik ispunjavao uslove za priznavanje prava i u čemu se to poboljšanje zdravstvenog stanja sastoji, nakon

⁴⁶ Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-5 U 713/21 od 6. 3. 2024. godine.

⁴⁷ U osporenim rešenjima najčešće izostaju razlozi iz kojih proizilazi pouzdan činjenični i pravni zaključak tuženog organa da kod tužioca ne postoji osnov za sticanje prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica. Neretko se dešava da je organ veštačenja određenu medicinsku dokumentaciju konstatovao u svom nalazu, ali da istu nije posebno cenio, odnosno nije obrazložio zašto je nije prihvatio, imajući u vidu njenu sadržinu. Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-5 U 7053/21 od 29. 05. 2024. godine; Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-1 U 5120/19 od 25. 4. 2024. godine; Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-10 U 19893/22 od 14. 3. 2024. godine; Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu III-1 U 7838/19 (2018) od 20. 11. 2023. godine.

⁴⁸ Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Nišu, II-2 U 11365/20 od 23. 11. 2023. godine; Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Nišu II-6 U 2680/22 od 22. 2. 2024. godine.

obavljenog kontrolnog veštačenja.⁴⁹ Takođe, analiza presuda Upravnog suda pokazuje da su u praksi komisije lekara veštaka neretko nepropisno sastavljene, kao i da su njihovi nalazi često nedovoljno obrazloženi. I najzad, kao jedna od manjkavosti postupka ostvarivanja prava po osnovu potrebe i pomoći drugog lica uočava se nedostatak pristupa informacijama, usled čega korisnici često nailaze na poteškoće u razumevanju pravila postupka, što posledično otežava ostvarivanje njihovih prava.

IZAZOVI I PREPREKE U OSTVARIVANJU PRAVA PO OSNOVU POTREBE ZA POMOĆI I NEGOM DRUGOG LICA

Analiza zakonske regulative, relevantnih nacionalnih strateških dokumenata, naučne i stručne literature upućuje na zaključak da je u Srbiji prepoznata potreba za društvenim odgovorom na izražene probleme lica zavisnih od tuđe nege i pomoći. Iako u Srbiji ne postoji zaseban sistem za dugotrajnu negu, neki njegovi elementi su obezbeđeni, i to u vidu novčanih i nenovčanih davanja. Novčana davanja su u sistemu socijalne zaštite i finansiraju se iz republičkog budžeta, kada se pravo na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica ostvaruje po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, odnosno u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja i finansiraju se iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u slučaju da se to pravo ostvaruju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kao što je prethodno ukazano, i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakon o socijalnoj zaštiti propisuju da potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica kome je usled telesnog oštećenja, oštećenja čula vida koje uzrokuje gubitak osećaja svetlosti sa tačnom projekcijom ili se vid postiže sa korekcijom 0.05, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba i koje ne može da ustane iz kreveta, da se kreće unutar stana bez upotrebe pomagala, da se hrani, svlači, oblači ili da održava osnovnu ličnu higijenu bez pomoći drugog lica. Iz navedenog jasno proizilazi da je reč o sadržinski istom pravu, da su uslovi za njegovo ostvarivanje u pogledu zdravstvenog stanja identično propisani, te da ispunjenost uslova, odnosno zdravstveno stanje podnosioca zahteva i postojanje potrebe za „tuđom negom i pomoći“ ceni isti organ veštačenja – lekari veštaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Drugim rečima, u našem pravnom sistemu se pravo na pomoć i negu drugog lica ostvaruje po dva različita osnova, u okviru dva različita sistema – sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i sistema

⁴⁹ Presuda Upravnog suda 3U 5667/21 od 1. 2. 2024. godine; Presuda Upravnog suda, Odeljenje u Nišu II-14 U 10990/2021 od 23. 2. 2024. godine.

socijalne zaštite. Pritom, u oba sistema pravo na pomoć i negu drugog lica je novčano davanje, namenjeno licima koja zbog bolesti ili invalidnosti ne mogu samostalno da obavljaju osnovne dnevne aktivnosti. Zajedničko za oba sistema jeste da je pravo uslovljeno isključivo zdravstvenim stanjem, a ne i materijalnim položajem korisnika. Najzad, ni u jednom sistemu namena trošenja novčanih sredstava nije unapred propisana.

Uprkos tome, u našem pravnom sistemu postoje tri iznosa novčanih davanja za pomoć i negu drugog lica, koja se ostvaruju pred dva različita organa – pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i pred centrom za socijalni rad, odnosno ministarstvom nadležnim za poslove socijalne zaštite. Granica između ovih prava je postavljena odredbom Zakona o socijalnoj zaštiti prema kojoj se pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica može ostvariti „ako to pravo ne može da se ostvari po drugom pravnom osnovu“. Ovakva, nedovoljno jasna i precizna, zakonska formulacija veoma često ima za posledicu da građani u određenom vremenskom periodu ostvaruju pravo na „tuđu negu i pomoć“ pred oba organa, te samim tim, u skladu sa važećom zakonskom regulativom postaju dužnici centara za socijalni rad koji ih terete za vraćanje isplaćenih sredstava. Uređivanje ostvarivanja prava na novčana davanja za pomoć i negu drugog lica na opisani način, ima za posledicu stvaranje pravne nesigurnosti i štetnih posledica, koje se na kraju prevaljuju na teret građana, čime se potpuno obesmišljava smisao ovog davanja, ali i socijalne zaštite, zagarantovane Ustavom Republike Srbije. Postupajući po pritužbama građana koje su se odnosile na ostvarivanje prava na novčana davanja za pomoć i negu drugog lica, Zaštitnik građana je identifikovao brojne probleme sa kojima se građani susreću, zbog čega je, maja 2018. godine, podneo Vladi Republike Srbije Inicijativu za izmenu i dopunu propisa kojima se reguliše ostvarivanje prava na novčana davanja za pomoć i negu drugog lica.⁵⁰

⁵⁰ Zaštitnik građana je, tako, u svojoj praksi zabeležio slučajeve da građanima kojima je veštačenjem organa Fonda PIO za potrebe centra za socijalni rad utvrđena potreba za tuđom negom i pomoći trajno, pri pokušaju da to pravo, odnosno pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, nakon ispunjavanja uslova ostvare pred Fondom PIO, veštačenjem komisije istog organa, odnosno Fonda PIO, bude utvrđeno da ne postoji potreba za „tuđom negom i pomoći“ zbog čega se, nakon što je ukinuto pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica (iako je potreba za istim bila trajna), donosi rešenje kojim Fond PIO odbija zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica. Pored toga, u situaciji kada građani ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se tiču navršениh godina života ili staža, ali ne i uslove koji se odnose na postojanje statusa osiguranika ili korisnika penzije, ili ne mogu da ostvare pravo na penziju jer nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, centri za socijalni rad odbijaju zahteve za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, i upućuju građane da to pravo ostvare pred Fondom PIO, iako to nije moguće, jer za to ne postoje Zakonom propisani uslovi. Zaštitnik građana Republike Srbije, Inicijativa, del. br. 13372 od 24. 4. 2018 godine, 1,

U pogledu visine novčanih davanja, novčana naknada za pomoć i negu drugog lica u penzijskom i invalidskom osiguranju iznosi oko 60% minimalne zarade, dodatak za pomoć i negu drugog lica u sistemu socijalne zaštite je nizak i dostiže manje od trećine minimalne neto zarade. Visine iznosa prvog i trećeg davanja dostižu između trećine i polovine neto prosečne plate, pa se može smatrati da su one u Srbiji u relativnom izrazu adekvatne. Kao neadekvatno se, međutim, može oceniti što se prava na novčana davanja utvrđuju pre svega prema medicinskim kriterijumima, a ne prema intenzitetu podrške. Dodatno, raspon između iznosa dodatka i uvećanog dodatka je veliki, a nepostojanje skale koja bi omogućila ustanovljenje i drugih iznosa između ova dva ne samo što po prirodi stvari ne može da odražava realistično stanje u pogledu individualnih potreba, već može i da podstiče lekarske komisije da veći broj korisnika svrstavaju u kategoriju sa većim iznosom. Promene u sistemu novčanih davanja bi otuda trebalo da predvide višestruko izdiferenciranu skalu iznosa pomoći, koja bi se vezivala za različit intenzitet podrške potreban pojedincima.⁵¹ Realizacija ovih promena se mora uskladiti i sa budžetskim mogućnostima, a produžena ekonomska kriza svakako nije najbolji momenat za dodatne budžetske rashode. Takođe, treba imati u vidu da su ukupni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje relativno niski i da doprinosi za pomoć i negu nisu posebno izdvojeni. Bez obzira na reforme, u penzijskom sistemu je konstantno prisutan visoki deficit koji se finansira iz budžeta.⁵² U ovakvim uslovima, postavlja se pitanje

<https://www.ombudsman.rs/index.php/zakonske-i-druge-inicijative/5762-inici-iv-z-iz-nu-pr-pis-i-s-r-gulish-pr-v-n-n-vc-n-d-v-nj-z-p-c-i-n-gu-drug-g-lic>, 25. 12. 2018. godine.

⁵¹ Prema stavu Zaštitnika građana, razlika u visini novčanih davanja za „tuđu negu i pomoć“ zavisi od toga da li se ovo pravo ostvaruje pred centrom za socijalni rad ili pred Fondom PIO, uz svo uvažavanje činjenice da je ista prouzrokovana uplaćenim doprinosima osiguranika, ne bi trebalo da postoji. Naime, visina novčanih davanja za pomoć i negu drugog lica ne bi trebalo da zavisi od toga da li su, i koliko, uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Novčano davanje za pomoć i negu drugog lica nije egzistencijalni izvor prihoda kojim korisnici treba da zadovolje svoje primarne životne potrebe, već finansijsko sredstvo kojim korisnik treba da obezbedi pomoć i negu drugog lica. Samim tim, ne može se praviti razlika u visini davanja jer je potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba jednako postoji i kod onih koji jesu, kao i kod onih koji nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zaštitnik građana Republike Srbije, Inicijativa, del. br. 13372 od 24. 4. 2018 godine, 1, <https://www.ombudsman.rs/index.php/zakonske-i-druge-inicijative/5762-inici-iv-z-iz-nu-pr-pis-i-s-r-gulish-pr-v-n-n-vc-n-d-v-nj-z-p-c-i-n-gu-drug-g-lic>, 2.

⁵² Rashodi za finansiranje penzija u 2017. godini iznose 11,2% BDP-a, ne računajući jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, tj. oko 11,4 % BDP kada se jednokratna pomoć uzme u obzir. Dotacije iz budžeta Republike Srbije su smanjene – sa preko 6% BDP-a u 2013. na 3,6% u 2017. godini, što je posledica i smanjenja rashoda za penzije i povećanja stope doprinosa. Ove dotacije koriste se i za isplatu drugih prava iz PIO, a ne samo neto penzija. Vlada Republike Srbije, Treći nacionalni izveštaj o

da li se sa relativno niskim doprinosima osiguranici zaista osiguravaju, ne samo od rizika koji podrazumeva isplatu penzije, već i isplatu naknade za pomoć i negu drugog lica i nekih drugih prava. Sistem davanja u socijalnoj zaštiti je pak veoma administrativno-tehnički iskomplikovan doplatama koje se isplaćuju korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja, posebno onima koji su pravo ostvarili kao invalidna deca. Najzad, novčana i nenovčana davanja u Srbiji u osnovi nisu shvaćena kao deo celovitog sistema dugotrajne nege. Tokom vremena zakonska rešenja su se menjala u pogledu prava lica koja su smeštena u dom da istovremeno zadrže i naknadu za negu i pomoć. Ukidanje i kasnija reinstitucionalizacija naknade prilikom smeštanja starih u dom ukazuje na lutanja u traženju sistemskih rešenja i potrebu da se ona detaljnije istraže.⁵³

U pogledu postupka ostvarivanja prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica, uočava se da su komisije lekara veštaka neretko nepropisno sastavljene, te da se u njima ne nalaze lekari specijalisti struke na koju se ukazuje u podnetom zahtevu i pratećoj medicinskoj dokumentaciji. Pored toga, iako po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju postupak za ostvarivanje prava traje 60 dana, u praksi su neretke situacije da od momenta podnošenja zahteva do konačne odluke po zahtevu prođe više od šest meseci. Dalje, kao manjkavost postupka ostvarivanja prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica uočava se i to da se veštačenje drugostepenog organa veštačenja neretko vrši na osnovu medicinske dokumentacije, bez prethodnog pregleda podnosioca zahteva, čije zdravstveno stanje u međuvremenu može značajno da se promeni, usled čega više ne korespondira onome što se zaključilo u nalazu, mišljenju i oceni prvostepenog organa veštačenja. Pored toga, nalazi, mišljenja i ocene organa veštačenja najčešće nisu jasni i dovoljno obrazloženi, a organi veštačenja neretko određenu medicinsku dokumentaciju konstatuju u svom nalazu, ali istu posebno ne cene, odnosno ne obrazlažu zašto je nisu prihvatili, imajući u vidu njenu sadržinu. Posledično navedenom, i u rešenjima nadležnih organa vrlo često izostaju razlozi iz kojih proizilazi njihov pouzdan činjenični i pravni zaključak da kod podnosioca zahteva ne postoji osnov za sticanje prava na novčana davanja po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica. Takođe, postupak je uređen tako da stranka u postupku nalaz,

socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014–2017, Pregled i stanje socijalne isključenosti i siromaštva za period 2014–2017. godine sa prioritetima za naredni period, nacrt, Beograd, 2018, 129–130.

⁵³ Marija Dragičević, „The Long-Term Care System for the Care-Dependent Persons in the Republic of Serbia“, *Intersectional Discrimination of Women and Girls with Disabilities and Means of their Empowerment* (eds Ljubinka Kovačević, Dragica Vujadinović, Marco Evola), Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade, 2022, 621–624.

mišljenje i ocenu organa veštačenja vidi tek prilikom dostavljanja prvostepenog rešenja, usled čega nema mogućnosti da stavi primedbe na veštačenje. Kao sporna u praksi se može istaći i činjenica da u pravnim propisima nema dovoljno jasnih određenja kada se traži kontrolni pregled. Premda postoji Pravilnik koji to reguliše, iz njega proističe mnogo nedoumica, usled čega su organi veštačenja motivisani da kontrolne preglede traže češće nego što je to objektivno opravdano. Kao nedostatak postupka ostvarivanja prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica stranke u postupku ističu i to da nadležni organi prilikom odlučivanja o njihovom zahtevu ne uvažavaju složene situacije svakog podnosioca zahteva, primera radi, specifične porodične i lične prilike, već se oslanjaju samo na organe veštačenja. Njihovu poziciju u postupku naročito otežava nedostupnost potrebnih i pouzdanih informacija u vezi sa uslovima za ostvarivanje prava i pravilima postupka. Najzad, valja pomenuti i to da postupci pred Upravnim sudom dugo traju, te je neretka situacija da podnosioci zahteva na konačnu odluku po pitanju postojanja njihovog prava po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica čekaju po godinu, dve, pa i više, što je nedopustivo, naročito za one kategorije građana koji u stanju hitne potrebe za ovim vidom socijalne podrške.

Imajući u vidu prethodno izneto, kao nesporan zaključak proizilazi da je u našem pravnom sistemu neophodna izmena i dopuna propisa u oblasti dugotrajne nege. Predloge je veoma teško formulisati u okviru jednog istraživanja, budući da je ova oblast multidisciplinarna, ali se ipak usuđujemo da u nastavku rada ukažemo na pojedina moguća rešenja u oblasti novčanih davanja, pre svega na idejnom nivou.

Pre svega, u pogledu načina pravnog uređenja, čini se neophodnim da se pravo po osnovu potrebe za pomoći i negom drugog lica uredi jednim zakonskim propisom. U tom smislu, mišljenja smo da ovom riziku nije mesto u penzijskom i invalidskom osiguranju, budući da navedeni rizik – potreba za pomoći i negom drugog lica – ne pogađa samo osiguranike i korisnike penzije, već isti može pogoditi sve ljude. Stoga bi ovaj rizik, odnosno pravo po osnovu ovog rizika, do eventualnog formiranja posebne grane obaveznog socijalnog osiguranja za dugotrajnu negu, trebalo svrstati u oblast socijalne zaštite. Time bi se izbegla trenutna situacija da se sadržinski isto pravo ostvaruje po dva pravna propisa (pravna osnova), pred dva različita organa.

U pogledu načina finansiranja, iz sadašnje perspektive gledano čini se da je najlogičniji izbor da se novčana davanja za dugotrajnu negu finansiraju samo iz budžetskih sredstava za socijalnu zaštitu i da se prekine sa iluzijom da se novčane naknade za ove namene ostvaruju kao pravo po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Na ovaj način bi sva novčana davanja bila regulisana jednim propisom, ostvarivala bi se pred jednim organom i isplaćivala u iznosima koji bi bili

međusobno usklađeni. To bi rešilo problem složene administracije koja sada postoji i sprečilo pojave koje se sada postoje u praksi da jedno lice po dva različita pravna osnova za isti rizik prima naknade pred dva različita organa. Osim toga, ovo je, uporednopravno posmatrano, jedan od najčešćih načina finansiranja novčanih davanja. Na duži rok, u drugačijoj ekonomskoj realnosti, možda je moguć i povratak na ideju novog vida socijalnog osiguranja.

Prema postojećim zakonskim rešenjima novčana davanja se i u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja i u sistemu socijalne zaštite dodeljuju samo korisnicima kojima je neophodna podrška u obavljanju osnovnih dnevnih aktivnosti. Međutim, jasno je da u praksi ova zakonska rešenja teško mogu da se ispoštuju, te da ne mogu u potpunosti ni da se implementiraju sve dok se za dodelu prava na naknadu (dodatak i uvećani dodatak) za pomoć i negu drugog lica koriste medicinski, a ne funkcionalni kriterijumi (skale podrške). Slično kao u Austriji, potrebnim se čini i da se nivoi novčanih davanja povežu sa potrebnim brojem sati podrške, što bi omogućilo i lakše kombinovanje usluga institucionalne zaštite i novčanih davanja.

Nezavisno od sistema u kojem bi se novčano davanje dodeljivalo, trebalo bi zadržati rešenje da pravo procenjuju lekari veštaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako se ne bi povećavao broj različitih lekarskih komisija koje se bave veštačenjima medicinske dokumentacije, odnosno ocenom medicinskih činjenica od značaja za ostvarivanje prava primenom propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite. Međutim, u meri u kojoj se ove komisije koriste i za procenu prava proisteklih iz drugih zakonskih propisa, treba delimično da se plaćaju i iz budžetskih sredstava, a ne, kao do sada, samo iz sredstava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Visina novčanih davanja, posebno uvećanog dodatka i novčane naknade iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, nije neadekvatna u komparativnom i u relativnom smislu (u odnosu na minimalnu zaradu), ali na duži rok ima osnova da se razmišlja o još nekom iznosu davanja između najvišeg i najnižeg nivoa. Postojeće rešenje je neadekvatno zbog velikog raspona iznosa koji ne korespondira razlikama u stepenu potrebne podrške, što dodatno podstiče dodeljivanje prava na najviši iznos.

Najzad, ukoliko se zadrži postojeći sistem, iz tehničkih razloga zatečeni korisnici novčanih naknada koji ostvaruju pravo pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, treba da se „prevedu“ u sistem socijalne zaštite da bi se izbeglo administriranje velikog broja različitih grupa korisnika kojima se dodeljuju doplate iz budžeta. Alternativno, moguće je predvideti u zakonu koji reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje da nivo naknada zatečenih korisnika prati naknade koje se isplaćuju iz budžetskih sredstava, čime bi se eliminisala potreba za doplatama.

Dr. MARIJA DRAGIĆEVIĆ
Assistant Professor, Faculty of Law
University of Niš

CHALLENGES IN EXERCISE AND PROTECTION OF RIGHTS BASED ON THE NEED FOR ASSISTANCE AND CARE OF ANOTHER PERSON

Summary

The primary goal of this paper is the analysis of the main challenges faced by our country in providing support to persons in case of need of assistance and care of another person, with an emphasis on the way of realizing and protecting the right to monetary benefits based on the need for assistance and care of another person, and on that on the basis of making proposals for the improvement of the domestic system. In order to achieve the stated goal, the author first of all gives a brief overview of the right to monetary benefits based on the need for help and care of another person. In the second part of the paper, the author presents the main characteristics of the procedures for exercising rights based on the need for assistance and care of another person before the Republican Fund for Pension and Disability Insurance and before the job centers, i.e. before the ministry responsible for social protection affairs, highlighting at the same time certain shortcomings of the mentioned procedures. The third part of the paper is dedicated to the judicial protection of rights based on the need for someone else's care and assistance, which is realized in our country before the Administrative Court. Finally, in the fourth part of the paper, the author points out certain challenges and obstacles that the national legal system faces in terms of legal regulation, realization and protection of rights in of need of assistance and care of another person, and on that basis makes certain proposals for its improvement.

Key words: need of assistance and care of another person, financial compensation, allowance and increased allowance

Literatura

- Bojić F., „Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti“, doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2018.
- Brković R., Urdarević B., *Radno pravo sa elementima socijalnog prava*, Službeni glasnik, Beograd, 2023.
- Cucić V., „(U)skraćivanje prava na pomoć i negu drugog lica – ograničena retroaktivnost rešenja“, *Zbornik radova „Pravne praznine i punoća prava“*, tom II, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sarajevo, 2024.
- Dragićević M., „Novčana davanja u sistemu dugotrajne nege“, *Radno i socijalno pravo*, br. 1, 2020.
- Dragićević M., „The Long-Term Care System for the Care-Dependent Persons in the Republic of Serbia“, *Intersectional Discrimination of Women and Girls with Disabilities and Means of their Empowerment* (eds. Kovačević LJ., Vujadinović D., Evola M.), Faculty of Law University of Belgrade, Belgrade, 2022.

Golubović V., *Reforme penzijskih sistema u državama sukcesorima SFRJ*, Budućnost, Novi Sad, 2009.

Jašarević S., *Socijalno pravo*, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2013.

Jovanović P., *Radno pravo*, Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2015.

Kovačević Lj., „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“, magistarska teza, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

Strban G., Bagari S., „Reliance on long-term care as a 'new' social risk in national and EU law“, *Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd prawa i administracji*, No. 123, 2020.

PREGLEDNI RAD

SADRŽAJ – TABLE OF CONTENTS

Pravda i pravo

Justice and Law

La Justice et le Droit

PRAVO NA PRAVDU – IZAZOVI SAVREMENOG DOBA – III tom

RIGHT TO JUSTICE – CHALLENGES OF MODERN AGE – Vol. III

Treća katedra

Third Department

PRAVO NA IMOVINU

RIGHT TO PROPERTY

6. Radni odnosi

Labour Relations

O metodu tumačenja radnog prava u sudskoj praksi domaćih sudova
On the method of interpreting labor law in the judicial practice
of domestic courts

– *dr Bojan Božović*, sudija Višeg suda u Novom Sadu; *dr Filip Bojić*,
docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 5

Ostvarivanje i zaštita prava po osnovu potrebe za pomoći
i negom drugog lica u Republici Srbiji
Challenges in exercise and protection of rights based on the need for
assistance and care of another person

– *dr Marija Dragičević*, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu 27

Žalbe državnih službenika kao mehanizam zaštite prava iz radnog odnosa
Appeals of civil servants as a mechanism for the protection
of employment rights

– *Veselin Lekić*, predsednik Žalbene komisije Vlade Republike Srbije;
dr Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje
radnih sporova 53

<p>Međunarodni radni standardi zaštite od zlostavljanja na radu – primena u pravu Republike Srbije International labour law standards for protection against harassment at work – implementation in the law of the Republic of Serbia – <i>dr Slađana M. Gligorić</i>, docent Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu</p>	69
<p>Socijalne javne nabavke: integracija radnopravnih i socijalnopravnih instituta u sistem javnih nabavki Social public procurement: integration of labor law and social law institutes into the public procurement system – <i>dr Aleksandra Popović</i>, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP</p>	85
<p>Krivičnopravna zaštita osnovnih prava po osnovu rada: uporedna analiza tri modela u odabranim državama nastalim iz bivše SFRJ Criminal-law protection of fundamental labor rights: a comparative analysis of three models in selected countries emerged from the former SFRY – <i>Aleksandar Stevanović</i>, master prava, istraživač-saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu</p>	105
<p>Otkazni razlozi koji se tiču sposobnosti zaposlenog i njihova (ne)opravdanost u Republici Srbiji Grounds for dismissal relating to the capacity of the worker as (un)justified reasons in Serbia – <i>Mina Kuzminac</i>, master prava, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu</p>	123
<p>7. Banke i bankarski poslovi <i>Banks and Banking Affairs</i></p>	
<p>U susret izmenama Zakona o platnim uslugama – regulativa usluga iniciranja plaćanja Analysis of the upcoming amendments to the Law on Payment Services – rules regulating the provision of payment initiation services – <i>prof. dr Mirjana Radović</i>, LL.M. (Humboldt), redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu</p>	147

Koncepcijski okvir za promenu ustavnog položaja Narodne banke Srbije Conceptual framework for changing constitutional position of National Bank of Serbia	
– <i>prof. dr Đorđe Đukić</i> , redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu	171

Četvrta katedra
Fourth Department

PRAVO NA INTELEKTUALNU TVOREVINU
RIGHT TO INTELLECTUAL CREATION

1. Prava intelektualne svojine

Intellectual Property Law

Određivanje granica geografskog područja za potrebe ustanovljenja oznake geografskog porekla Determination of geographical area boundaries for the need of indications of geographical origin registration	
– <i>prof. dr Stefan Šokinjov</i> , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu	183
Nasleđivanje autorskih dela Inheritance of author's works	
– <i>dr Gordana Damjanović</i> , vanredni profesor Pravnog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici	195
Racionalizatorski predlozi i njihova pravna zaštita Rationalizing proposals as a form of protection of inventions	
– <i>dr Snežana Šarboh</i> , Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd; <i>Saša Zdravković</i> , Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd	207
Pravni okvir zaštite industrijske svojine u Crnoj Gori sa akcentom na oznake geografskog porijekla Pregled i preporuke za unaprjeđenje Legal framework for the protection of industrial property in Montenegro with an emphasis on indications of geographical origin Review and recommendations for improvement	
– <i>mr Milena Iljazi</i> , advokat, Cetinje	219

2. Pravo informaciono komunikacionih tehnologija

Information and Communications Technology Law

Primena visokorizičnih sistema veštačke inteligencije u pravosuđu

Application of high-risk artificial intelligence systems
in the judiciary

- *dr Đorđe Krivokapić*, vanredni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu; *Andrea Nikolić*, asistent Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 231

Uticaj generativne veštačke inteligencije na ugovorno pravo:
pravni izazovi i etička pitanja

The impact of generative artificial intelligence on contract law:
legal challenges and ethical issues

- *prof. dr Igor Kambovski*, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Goce Delčev“, Štip 253

From biodiversity to bytes: borderless nexus of cybersecurity
and environmental protection and their impact on
sustainable development

Od biodiverziteta do bajtova: transcendentalni neksus
sajber bezbjednosti i zaštite životne sredine i njihov uticaj
na paradigmu održivog razvoja

- *dr Andreja Mihailović*, saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore; *prof. Mark Poustie*, dekan Pravnog fakulteta University College Cork, Irska 265

Peta katedra

Fifth Department

PRAVO NA PRAVDU

RIGHT TO JUSTICE

1. Sud u koneksitetu pravde

Court in Connexity of Justice

Fikcije o povlačenju tužbe

Fictions on a lawsuit withdrawal

- *prof. dr Gordana Stanković*, redovni profesor Univerziteta u Nišu 285

Direktiva Evropske unije o merama zaštite od SLAPP tužbi EU Directive on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded claims or abusive court proceedings – <i>prof. dr Nikola Bodiroga</i> , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu	305
Kolektivne tužbe na istorijskoj raskrsnici Collective lawsuits at historic crossroads – <i>Božidar V. Stojiljković</i> , master prava, saradnik u Privrednom sudu u Požarevcu	321
2. Međunarodni odnosi i pravda	
<i>International Relations and Justice</i>	
a) <i>Međunarodno pravo</i>	
<i>International law</i>	
Princip dobrosusedstva u međunarodnom pravu Principle of good neighbourliness in international law – <i>dr Duško Dimitrijević</i> , naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu	361
Ostvarivanje prava na pravdu u sukobu u Gazi korišćenjem mehanizama Međunarodnog suda pravde: slučaj Južnoafričke Republike protiv Izraela Exercising the right to justice in the Gaza conflict using the mechanisms of the International Court of Justice: the case of South Africa v. Israel – <i>dr Miloš Hrnjaz</i> , vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu; <i>Vukašin Sarajlić</i> , sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu	389
The institutionalized revival of traditional justice in rural China and its ideological background Institucionalizovana obnova tradicionalne pravde u ruralnoj Kini i njena ideološka pozadina – <i>dr Gianmatteo Sabatino</i> , Univerzitet u Trentu, predavač na Zhongnan univerzitetu za ekonomiju i pravo, Wuhan	407
	687

Pravo na pitku vodu – preduvjet prava na život? The right to clean water – a prerequisite to the right to life?	
– <i>dr Sandra Marković</i> , advokat, Zajednički odvjetnički ured / Joint Law Office dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac & dr. sc. Dino Gliha (MGG Law Office), Zagreb; <i>mag. iur. Ana Žagar</i> , advokatski pripravnik, Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac i dr sc. Dino Gliha (MGG Law Office), Zagreb	427
Privremene mere Međunarodnog suda pravde u postupku između Ukrajine i Rusije – prikaz Provisional measures of the International Court of Justice in the proceedings between Ukraine and Russia – the review	
– <i>Aleksandra Kastratović</i> , master prava, istraživač-pripravnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu	443
<i>b) Pravo Evropske unije</i> <i>European Union Law</i>	
Sporazum o nadležnosti stranog suda u čisto unutrašnjem poslu u Evropskoj uniji prema Brisel I preinačenoj Uredbi Agreement on jurisdiction of a foreign court in purely domestic transaction in the EU under Brussels I bis Regulation	
– <i>akademik prof. dr Radovan Vukadinović</i> , redovni profesor Univerziteta u Kragujevcu	461
Evropska zdravstvena unija European Health Union	
– <i>doc. dr Jelena Vukadinović Marković</i> , viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu	479
Council of Europe's Framework Convention on Artificial Intelligence – the first global legal framework on the AI Okvirna konvencija Saveta Evrope o veštačkoj inteligenciji – prva svetska konvencija u oblasti regulisanja VI	
– <i>prof. dr Mateja Durovic</i> , redovni profesor, King's College London; <i>Radu Greere</i> , naučni saradnik, King's College London	493
Pojam emanacije države u pravu Evropske unije – važnost i značenje The notion of emanation of state in EU law – significance and content	
– <i>prof. dr Vladimir Savković</i> , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore	521

European Court of Human Right's environmental decisions: a framework for addressing artificial intelligence's environmental impact Odluke Europskog suda za ljudska prava o okolišu: okvir za rješavanje utjecaja umjetne inteligencije na okoliš	
– <i>dr Dino Gliha</i> , advokat, Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac & dr. sc. Dino Gliha, Zagreb; <i>mag. iur. Carla Bušić</i> , advokatski pripravnik, Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Sandra Marković, Sidonija Grbavac & dr. sc. Dino Gliha, Zagreb	535
Kritične sirovine i pravila Evropske unije Memorandum o razumevanju Srbije i EU u oblasti strateških sirovina Critical raw materials and European Union rules in the field of EU industrial and foreign economic policy	
– <i>prof. dr Duško Lopandić</i> , redovni profesor Fakulteta za privredu i pravosuđe, Novi Sad	557

Šesta katedra
Sixth Department

PRAVO NA PRAVNU DRŽAVU
RIGHT TO A STATE RULED BY LAW

a) <i>Pravna država – teorijska i praktična iskustva</i> <i>State Ruled by Law – Theory and Practical Experience</i>	
Sociološka teorija tumačenja prava Božidara S. Markovića Sociological theory of the interpretation of law of Božidar S. Marković	
– <i>prof. dr Saša Bovan</i> , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu	573
Pravo na pravdu u koneksitetu demokratske države i vladavine prava The right to justice in the context of a democratic state and the rule of law	
– <i>akademik prof. dr Vlado Kambovski</i> , Makedonska akademija nauka i umetnosti	589

b) <i>Pravna država – ustavno-pravna pitanja</i>	
<i>State Ruled by Law – Constitutional Law Issues</i>	
Ustavnopravni kaleidoskop u 2024. godini	
Constitutional law kaleidoskope in 2024	
– <i>prof. dr Vladan Petrov</i> , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Srbije i član Venecijanske komisije	623
Značenje „evropskih principa i vrednosti“ u Ustavu Republike Srbije	
The meaning of the european principles and values in the Constitution of the Republic of Serbia	
– <i>dr Vladimir Mikić</i> , naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu	639
Kontrola policije	
Police control	
– <i>dr Željko Brkić</i> , diplomirani oficir policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije	653
Zaštita izvršnog dužnika u postupcima po ustavnim žalbama	
Protection of the enforceable debtor in constitutional appeals procedures	
– <i>Besfort Ramadani</i> , master prava, savetnik Ustavnog suda Srbije	671

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

347.77/.78(082)

340.114(082)

342.721(082)

342.22(082)

КОПАОНИЧКА школа природног права Слободан Перовић. Сусрет (37 ; 2024 ; Копаоник)

Pravo na pravdu – izazovi savremenog doba : zbornik radova 37. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović, Kopaonik, 13. – 17. decembar 2024 : međunarodna naučna konferencija. Tom 3 = Right to justice – challenges of modern age: proceedings of the 37th Meeting of Kopaonik school of natural law - Slobodan Perović, Kopaonik, 13 - 17 December 2024 : international scientific conference. Vol. 3 / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Jelena S. Perović Vujačić]. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, 2024 (Novi Sad : Futura). - 690 str. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Universitas Iuris naturalis Copaonici. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-86-81956-26-7

ISBN 978-86-81956-28-1 (za izdavačku celinu)

а) Право на имовину -- Зборници б) Интелектуална својина -- Зборници
в) Правна држава -- Зборници г) Правда -- Зборници

COBISS.SR-ID 157505033

**KOPAONIČKA ŠKOLA
PRIRODNOG PRAVA
SLOBODAN PEROVIĆ**

Universitas Iuris
Naturalis Copaonici

KOPAONIKSCHOOL.ORG